

INCLUSÃO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS À LUZ DAS OBRAS DE TARSILA DO AMARAL

(Inclusion, Diversity and Human Rights in Light of Tarsila do Amaral's Works)

Alessandra de Cássia Grilo^a; Lucas Melo dos Santos^b; Luiz Marcelo de Oliveira^c; Renata de Mello Mamede^d

ARTIGO COMPLETO

Resumo:

Este estudo apresenta uma análise crítica e interseccional das obras "A Negra", "Operários" e "Abaporu" de Tarsila do Amaral, relacionando-as com conceitos de racismo estrutural, branqueamento, cisheteronormatividade e dispositivos materno e amoroso. O objetivo foi investigar como essas produções artísticas do modernismo brasileiro refletem e perpetuam estruturas sociais de desigualdade. A metodologia consistiu na análise qualitativa das obras, contextualizando-as historicamente e aplicando referenciais teóricos contemporâneos sobre gênero, raça e identidade. Os resultados demonstram que as obras, mesmo involuntariamente, reproduzem estereótipos raciais e de gênero característicos de sua época, evidenciando a objetificação da mulher negra, a invisibilidade feminina no contexto industrial e questionamentos sobre binarismos de gênero. Conclui-se que a arte não é neutra, podendo tanto reproduzir práticas estigmatizantes quanto servir como instrumento de reflexão crítica sobre estruturas sociais, destacando a necessidade de análises interseccionais para compreender as dimensões políticas das manifestações culturais e promover narrativas mais inclusivas e democráticas.

Palavras-chave: Tarsila do Amaral; Racismo estrutural; Interseccionalidade; Modernismo brasileiro; Cisheteronormatividade.

Abstract:

This study presents a critical and intersectional analysis of Tarsila do Amaral's works "A Negra", "Operários" and "Abaporu", relating them to concepts of structural racism, whitening, cisgender heteronormativity, and maternal and loving devices. The objective was to investigate how these artistic productions of Brazilian modernism reflect and perpetuate social structures of inequality. The methodology consisted of qualitative analysis of the works, contextualizing them historically and applying contemporary theoretical frameworks on gender, race, and identity. The results demonstrate that the works, even involuntarily, reproduce racial and gender stereotypes characteristic of their time, evidencing the objectification of Black women, female invisibility in the industrial context, and questioning about gender binarisms. It is concluded that art is not neutral, being able to both reproduce stigmatizing practices and serve as an instrument of critical reflection on social structures, highlighting the need for intersectional analyses to understand the political dimensions of cultural manifestations and promote more inclusive and democratic narratives.

Keywords: Tarsila do Amaral; Structural racism; Intersectionality; Brazilian modernism; Cisgender heteronormativity.

^a Graduanda em Psicologia (Faculdade Vanguarda), Mestre em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Taubaté e Pós-graduada em Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, têm como interesses estudos interdisciplinares relacionados às questões raciais e envelhecimento humano. e-mail: alessandracgrilo@gmail.com.

^b Graduando em Psicologia (Faculdade Vanguarda), graduando em Psicologia. Possui interesse principalmente nas áreas de gênero, diversidade e saúde mental em minorias. e-mail: lucas10_melo@outlook.com.br.

^c Graduando em Psicologia (Faculdade Vanguarda) Psicologia, com interesse em aprofundar-se nos estudos sobre comportamento humano, neurociência, cultura e sociedade, buscando especialização em transtornos de personalidade. Comprometido com a pesquisa, a prática clínica ética e a integração entre ciência psicológica e compreensão sociocultural. e-mail: oliver.joonah@gmail.com.

^d Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Jataí, Mestra em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Especialista em Atendimento Psicosociais a Vítimas de Violência pela Universidade Federal de São Carlos, Docente da Faculdade Vanguarda. Tem como principais temáticas de estudo questões de gênero e violências contra mulheres. e-mail: psiremamede@gmail.com.

Introdução

Tarsila do Amaral, renomada artista brasileira, nascida em 1886, no Estado de São Paulo, filha de fazendeiro e formada em Artes, estudou em Paris onde passou boa parte da década de 20 por conta de suas exposições no país (Abra, s/d).

No Brasil, Tarsila participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e a partir daí destacou-se com suas obras que retratam parte do cenário brasileiro e de suas vivências ao longo desse período. Este movimento buscou explorar novas formas de expressões artísticas que pudessem refletir a identidade do povo brasileiro, e que contou com a participação de outros artistas conceituados como Anitta Mafaldi, Oswald de Andrade e Mário de Andrade (Brazilartes, 2024).

Sua trajetória histórica e artística é dividida em três fases de produção artística com bases diferenciadas. Na primeira fase de sua carreira, buscou expressar por meio de cores marcantes as paisagens rurais e urbanas do país, de forma a representar fauna, flora e folclore popular brasileiros, utilizando-se de muitas cores marcantes, as quais a artista agregou à técnica aprendida em Paris denominada cubismo em seus trabalhos, fase esta que foi denominada de Pau Brasil (1924 a 1928) (Tarsila, 2020).

A segunda fase denominada Antropofagia (1928 a 1930) iniciou-se com a obra confeccionada como presente para seu marido Oswald de Andrade denominada Abaporu, que significa homem que come carne humana, e deu início a um movimento que queria deglutir a cultura européia vigente na época. A artista contou que o Abaporu era fruto de imagens do seu inconsciente, e tinha a ver com as histórias que as negras contavam para ela em sua infância (Tarsila, 2020).

A terceira e última fase chamada Social e Neo-Pau Brasil, após 1930, foi marcada pela temática social, em que se voltou para a causa operária e por volta dos anos 50 voltou a explorar a temática de sua primeira fase (Tarsila, 2020).

O presente estudo buscou realizar uma análise crítica e interseccional das obras “A Negra”, “Operários” e “Abaporu” (Tarsila, 2020), relacionando-as com os conceitos de racismo estrutural (Almeida, 2019), branqueamento (Carone, 2003), cisheteronormatividade (Stona; Carrion, 2021) e dispositivos materno e amoroso (Zanello, 2018). Primeiramente, serão apresentadas as manifestações artísticas, contextualizando-as historicamente. Logo após, serão abordados os conceitos, de forma a dialogar com as interpretações das obras selecionadas.

As obras de Tarsila do Amaral

A Negra

O quadro “A Negra” foi pintado em 1923, durante a fase pau-brasil de Tarsila, e retrata uma figura feminina negra com seios volumosos e um olhar melancólico. A obra foi influenciada pelas memórias de Tarsila sobre as mulheres negras que trabalhavam nas fazendas de sua família (Abra, s/d).

É uma obra muito significativa do período de transição entre a fase parisiense e a do Pau-Brasil (Abra, s/d).

Figura 1. A Negra.

FONTE: <https://abra.com.br/artigos/tarsila-do-amaral-e-suas-.../>

A figura 1, representa a força e resistência das mulheres negras após o período de escravidão, bem como, a influência africana e a diversidade cultural, as questões e desigualdades raciais no Brasil (Brazilartes, 2024).

Operários

O quadro foi pintado em 1933, durante a fase social da artista e reflete a industrialização e as mudanças sociais no Brasil sendo resultado da influência de suas viagens à União Soviética (São Paulo, 2025).

Representa a fase social da artista, caracterizada pela análise crítica da sociedade brasileira e pelos temas sociais e políticos de sua carreira (Brazilartes, 2024).

Figura 2. Operários.

FONTE:

<https://www.acervo.sp.gov.br/ArteDetalheTA.html>

Conforme nos mostra a Figura 2, a tela representa a diversidade étnica da população paulista e representa diversas pessoas: indígenas, colonizadores, pessoas escravizadas, migrantes e imigrantes de vários países e mostra a situação dos trabalhadores à época da industrialização e das lutas pelas leis trabalhistas (São Paulo, 2025).

Abaporu

O quadro foi pintado em 1928, e é considerado uma das obras mais emblemáticas do modernismo brasileiro e foi um presente de Tarsila para o escritor Oswald de Andrade, seu marido na época (Abra, s/d).

Figura 3. Abaporu.

FONTE: <https://abra.com.br/artigos/abaporu/>

A obra é da fase antropofágica do modernismo brasileiro (entre 1928 e 1930) e marca a busca pela identidade nacional por meio da absorção e transformação de elementos da cultura indígena e brasileira (Brazilartes, 2024).

A obra, Figura 3, inspirou o Manifesto Antropófago de 1928, e é interpretado como o "homem que come gente", com o significado podendo ser dado pela "deglutição" da cultura europeia para criar uma arte brasileira (Abra, s/d).

As obras de Tarsila e o diálogo com conceitos de inclusão, diversidade e direitos humanos

Racismo Estrutural

O racismo não é apenas sobre atos isolados, mas sobre um sistema que estrutura desigualdades e violências, seja através de preconceitos explícitos ou de micro agressões diárias. Ele nos provoca a olhar para a história e para o presente, reconhecendo as marcas da escravidão e do racismo estrutural (Almeida, 2019).

A obra "A Negra", nos permite discutir como a sociedade, e a própria arte, muitas vezes perpetuam estereótipos e apagamentos. A forma como a mulher negra é retratada, por exemplo, pode ser vista como uma objetificação, refletindo um olhar que despersonaliza e reduz o indivíduo

à sua raça e função social imposta (Gonzalez, 2020).

A obra "A Negra", é a figura da mulher negra com características estereotipadas, não uma representação "natural", mas uma imagem moldada por séculos de um olhar colonial sobre os corpos negros (Gonzalez, 2020).

Segundo Gonzalez (2020) a mulher negra é vista na sociedade brasileira apenas como um corpo que trabalha e merece ser explorado economicamente como “a negra mula de carga” de seus empregadores e sexualmente como, só é vista “a mulata do Carnaval”.

A obra de Tarsila, mesmo que não intencionalmente, reflete essa estrutura social onde a negritude era relacionada a papéis de subalternidade e servidão, no caso de uma negra com a função de ama de leite (Almeida, 2019).

Segundo Almeida (2019), o racismo não é uma aberração ou um desvio de conduta individual, mas um elemento que estrutura as relações sociais e econômicas do capitalismo.

O racismo, portanto, não é apenas o ato de odiar ou discriminar, mas um conjunto de práticas e instituições que perpetuam a desigualdade racial, inserindo-se na própria "normalidade" das relações sociais (Almeida, 2019).

A negra retratada não é uma exceção, mas parte de um sistema maior de exploração. A figura da mulher negra estereotipada retrata o ideal de beleza, de poder e de humanidade que o padrão branco estabelece e perpetua (Almeida, 2019; Gonzalez, 2020).

A representação da mulher negra nua e com o seio exposto, pode ser lida como um reflexo de como a branquitude enxerga: um corpo útil, hipersexualizado, exótico, desprovido da subjetividade e da complexidade atribuídas aos corpos brancos (Almeida, 2019 ; São Paulo, 2025).

Branqueamento

A obra "Os Operários" pode ser considerada uma representação da diversidade étnica do Brasil, em que unifica os rostos, mostra a miscigenação e as individualidades, enquanto ao fundo se vê uma fábrica e um céu sombrio que faz referência ao trabalho industrial.

De acordo com Carone (2003), o branqueamento é o resultado da intensa miscigenação no período colonial, responsável pelo aumento proporcionalmente de números de mestiços. A obra destaca a diversidade étnica e cultural do povo brasileiro, ao mesmo tempo que denuncia a exploração capitalista e a perda de identidade individual no contexto industrial (São Paulo, 2025).

Retrata a classe trabalhadora e reproduz estereótipos raciais da época em uma uniformidade dos rostos que pode ser interpretada como a negação ou a reprodução das desigualdades nas relações de trabalho no Brasil (São Paulo, 2025).

Observa-se um branqueamento na "mistura de raças" que levaria ao clareamento gradual da população brasileira. A branquitude não apenas se trata da cor de pele, mas como uma posição de poder, privilégio e norma (Almeida, 2019).

Ser branco, em sociedades estruturadas pelo racismo, significa ser o padrão, logo, a branquitude é a lente pela qual a sociedade se organiza, e que confere a brancos uma série de vantagens materiais e simbólicas, muitas vezes percebidas como "naturais" ou "merecidas" (Almeida, 2019).

Correlacionando com o conceito de branqueamento, uma ideologia e uma política social que permeou o Brasil por séculos, buscando "clarear" a população através da miscigenação e da invisibilização da cultura e da identidade negras, em "A Negra", embora não haja uma representação direta, a forma como a mulher negra é mostrada pode justificar tentativas de

apagar ou subalternizar a identidade negra em nome de um ideal branco.

Dispositivo Amoroso e Materno

A obra "A Negra" pode ser interpretada a partir da sexualidade da mulher negra, historicamente explorada e subjugada em relações de poder sob o corpo feminino negro. (Lemes, Madureira; 2023)

Por meio das representações de corpos, Tarsila dialoga com as construções de gênero e das relações, embora nem sempre de forma explícita ou consciente. (Brazilartes, 2024).

A ausência de reciprocidade correlaciona-se com dispositivos distorcidos, em que o desejo do outro (colonizador, masculino) prevalecia sobre a agência da mulher (objetificado e desumanizado). Ou seja, podemos entender a obra como um objeto a ser controlado, em que a docilidade e a servidão são requeridas. (Lemes, Madureira, 2023).

Considerando o *dispositivo amoroso*, conjunto de normas, discursos e práticas que acabam por moldar como o amor é vivenciado nos relacionamentos, em que a naturalização de determinadas características dos papéis de gênero, em que se estabelece uma hierarquia frente ao olhar do homem e da sociedade em que se cria uma estante valorativa da mulher. (Zanello, 2018)

Logo, temos a mulher negra como ocupante da base da prateleira do amor, aquela que será escolhida por último frente às suas especificidades (padrão de beleza, racismo, dependência, objetificação, exploração sexual, etc.).

Porém, ao considerar o cuidado, assim como nos traz Zanello (2018), é atribuído àqueles que são considerados subalternos, logo em relação ao *dispositivo materno*, que é um construto social referente à capacidade de procriação e da maternagem imposta, algo que deve ser inerente e espontâneo à mulher, no que tange temos que a obra retrata a servidão de uma mulher negra que

alimenta e que por vezes assume o papel de cuidado dos filhos de seus senhores, bem como das tarefas domésticas.

Já na obra "Operários" há a correlação com o feminismo que se revela na quase ausência de rostos da representação feminina. A ausência de destaque para as mulheres na obra pode ser interpretada como um reflexo da invisibilidade social e da desvalorização do trabalho feminino na época (Meira, 2018).

A massa de trabalhadores é predominantemente masculina, refletindo a realidade de um mercado de trabalho industrial que marginalizou a inserção da mulher ou a confinava a papéis específicos e, muitas vezes, invisibilizados (Meira, 2018).

Em relação à obra "Abaporu", a figura central, com traços é frequentemente interpretada como andrógina, ou com uma forte conotação feminina devido à sua forma sinuosa e à postura sentada (Tarsila, 2020).

A feminilidade da figura do movimento da Antropofagia poderia ser lida como um posicionamento feminista especialmente quando consideramos o contexto histórico de sua criação. Ao escolher uma forma que subverte os padrões masculinos dominantes na arte modernista internacional, Tarsila posiciona o feminino como elemento central da identidade cultural brasileira (Tarsila, 2020).

Cisheteronormatividade

Ao examinar as obras é possível perceber que mesmo que não conscientemente a artista, molda a representação dos corpos, a percepção das identidades e a invisibilidade de experiências que escapam ao binarismo de gênero (Fuchs, Hining, Toneli ; 2021).

Em "A Negra" essa representação traz uma visão essencialista e binária do feminino, em que a feminilidade é intrinsecamente ligada a características biológicas específicas. A figura da mulher negra, embora racializada e sexualizada, é

apresentada dentro de concepção de gênero relacionado ao sexo atribuído ao nascer e à identidade de gênero (Cruz, 2017).

A tela "Operários" retrata os trabalhadores em um contexto industrial, manifesta a invisibilidade e pela normatização do gênero masculino. A composição é predominantemente masculina, com poucas figuras femininas e sem destaque, refletindo a estrutura social e de trabalho da época (Cruz, 2017)

Deste modo, a obra "Abaporu" questiona as categorizações binárias de gênero, pois a figura não permite inferir se ela se encaixa em categorias pré-estabelecidas como homem ou mulher. Ainda pode ser vista metaforicamente como a necessidade de "devorar" as normas de gênero para a construção de uma subjetividade mais fluida e autêntica (Fuchs, Hining; Toneli ; 2021).

Logo, há um sistema que corrobora com a manutenção da cisnormatividade de acordo com Stona e Carrion (2021), e neste sentido, mostra-se a importância de um olhar para as diversidades e especificidades de grupos historicamente vítimas de violências sociais históricas. Podendo dessa forma contribuir para a construção de uma ciência que caminhe para a não cisnormatividade, e assim possa trabalhar com respeito às diversidades e subjetividades.

Considerações Finais

As obras de Tarsila do Amaral representam parte de um período de transformação artística e política brasileira e por meio de suas obras é possível observar características daquela época que se perpetuam ao longo do tempo, que nos permite refletir sobre a construção da nossa sociedade.

Diante disto, nos faz inferir que a arte reflete implícita ou explicitamente o que vivemos em nosso dia a dia, embora nem sempre estejamos atentos às mensagens que nos são impostas repetidamente. A arte, portanto, não é neutra,

podendo contribuir para a reprodução de práticas estigmatizantes ou com o seu combate.

Logo, a análise da obra de Tarsila nos convida a desenvolver um olhar crítico sobre as manifestações artísticas que nos cercam, reconhecendo que carregam a capacidade de influenciar percepções e comportamentos sociais. Sua arte nos ensina que toda produção cultural possui uma dimensão política, seja ela consciente ou não, cabendo a nós, enquanto observadores, buscar a compreensão dessas mensagens e repensar as estruturas consolidadas e a imaginar possibilidades futuras de transformações mais inclusivas e democráticas.

Referências

- ALMEIDA, S. L. *Racismo Estrutural*. São Paulo: Jandaíra, 2020. (Coleção Feminismo Plurais. Selo Sueli Carneiro).
- ABRA, Academia Brasileira de Artes. O Abaporu: a obra mais famosa do Brasil. Disponível em: <https://abra.com.br/artigos/abaporu/>. Acesso em: 27 maio 2025.
- BRAZILARTES. A Negra de Tarsila do Amaral: contexto histórico e importância cultural. Disponível em: <https://brazilartes.com/a-negra-de-tarsila-do-amaral-contexto-historico-e-importancia-cultural/?srsltid=AfmBOopOOCvcGk6K84uTJGSMjY28e-wkKWhqG4da1o3vuJ2mLjuJFhCbF>. Acesso em: 27/05/2025.
- CARONE, I. Breve histórico de uma pesquisa psicossocial sobre a questão racial brasileira. *Estudos de Psicologia*, v. 8, n. 3, p. 509-514, 2003. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/001334451>. Acesso em: 29/05/2025.
- CRUZ, L. S. *Estética Antropófaga: a brasilidade (re)vista na obra de Tarsila do Amaral*. 2017. 106 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em História da Arte) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/177573/0/01063236.pdf>. Acesso em: 29/05/2025.
- FUCHS, J. J. B.; HINING, A. P. S.; TONELI, M. J. F. Psicologia e cisnormatividade. *Psicologia & Sociedade*, v. 33, e243444, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/y44hgjVX9sLYBcxhjdwrP5g/?lang=pt>. Acesso em: 29/05/2025.
- GONZALEZ, L. *Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaio, Intervenções e Diálogos* Rio Janeiro: Zahar. 2020.
- LEMES, A. V. C.; MADUREIRA, A. F. A. Aparência Corporal, Feminilidade e Mídia: Diálogos entre a Psicologia

e o Campo das Artes Visuais. 2023. 24 f. Artigo (Graduação em Psicologia) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2023. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/16601/1/Artigo%20-%20Ana%20Vit%20c3%b3ria%20Cruz%20Lemes.pdf>. Acesso em: 29/05/2025.

MEIRA, S. "A Negra" de Tarsila do Amaral: escuta da condição de afrodescendente na formação do povo brasileiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA ARTE (CBHA), 38., 2018, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: CBHA, 2018. p. 942-953. Disponível em: <http://www.cbha.art.br/coloquios/2018/anais/pdfs/06%20Silvia%20Meira.pdf>. Acesso em 24/04/2025.

RIO DE JANEIRO (Estado). Ministério Público. Educação. Rio de Janeiro: MPRJ, 2017. Disponível em: <http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-de-atuacao/educacao>. Acesso em: 24/04/2025.

SÃO PAULO (Estado). Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo. Arte em detalhes. [20--?]. Disponível em: <https://www.acervo.sp.gov.br/ArteDetalheTA.html>. Acesso em: 27/05/2025.

TARSILA, *A Pintura*. Disponível em: <https://www.tarsiladoamaral.com.br/blank-1>. Acesso em 27/05/2020.

ZANELLO, V. *Saúde Mental, Gênero e Dispositivos: Cultura e Processos de Subjetivação*. Curitiba: Abril, 2018.